

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BO‘LAJAK
O‘QITUVCHILARNING KOGNITIVIV KOMPETENSIYASINI
RIVOJLANTIRISH

Гулзар Жумамуратова. Тумарис Азизова
Qori-Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti Qoraqalpog'iston filiali ilmiy xodimalari

Tayanch so'zlar: Pedagogik kognitiv kompetensiya, ta‘lim sifati, ta‘lim va tarbiya.

Ключевые слова: Педагогическая когнитивная компетентность, качество образования, воспитания и образования.

Key words: Pedagogical cognitive competence, the quality of education, upbringing and education.

Hozirgi davrda sodir bo‘layotgan innovasion jarayonlarda ta‘lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun, yangi axborotni o‘zlashtiradigan va o‘zlashtirgan bilimlarini o‘zlari tomonidan baholashga qodir bo‘lgan, zarur qarorlar qabul qiladigan, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak. Shuning uchun ham, ta‘lim muassasalarining o‘quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o‘qitish uslublari, ya‘ni interfaol uslublar, innovasion texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir.

Jahon pedagogik tajribasi, zamonaviy innovatsion texnologiyalarning o‘quvchilarni fanlarga qiziqtirishga, ularning mustaqil ishlashda faolliklarini oshirishga imkoniyati cheksiz ekanligini tasdiqlamoqda. Ta‘limning bugungi vazifasi o‘quvchilarni kun sayin takomillashib borayotgan axborot-ta‘lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko‘rsata olishga, axborot oqimidan oqilona foydalanishga o‘rgatishdan iboratdir. Buning

uchun, ularga uzluksiz ravishda mustaqil ishlash imkoniyati va sharoitini yaratib berish zarur.

Uzoq davr ta'limning psixologik konsepsiyasi shaxs va jamiyatning o'zaro munosabatlariga faqat bir tomonlama yondashilgan, ya'ni ta'lim jarayoni insoniyat tomonidan topilgan bilimlarni va amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirish, deb qaralib kelingan. Ta'lim jarayonida shaxsning mustaqilligi cheklanganligi sababli takomillashtirish, bilimlarini mustaqil egallashga, ijodiy fikrlashga, o'z shaxsini takomillashtirish va individual faoliyatini tashkil qilishda bir qator qiyinchiliklar sezadilar. Chunki, ta'lim reproduktiv o'qish jarayoni negiziga qurilganligi uchun o'qitishning boshqa shakllaridan kam samara berishi bilan ajralib turar edi. Shuning uchun o'qish jarayoni negiziga mahsuldor faoliyat deb tushunish zaminiga qurish orqali bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanib qolmasdan balki kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish, ijodiy kasb ko'nikmasi, mustaqil fikrlash o'quvini va kasbiy malakalarini egallashni ta'minlash muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimini takomillashtirish, bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish masalalariga alohida etibor qaratilmoqta. Chunki, o'quv jarayoni ishtirokchilari qadriyatlarini, motive, maqsadlari, shakl va metodlarini tanlash, bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishga ta'sirini yoritishga imkon beradi.

Kognitiv tizim, kognitiv tuzilma (lotincha: cognition "idrok, tasavvur qilish, ishning tahlili") – xarakter, tarbiya, kuzatish va atrofdagi dunyoni aks ettirish natijasida ongda rivojlangan bilimlar tizimi(shaxsning). Ushbu tizimga asoslanib, maqsadlar qo'yiladi va ma'lum bir vaziyatda qanday harakat qilish kerakligi haqida qarorlar qabul qilinadi, kognitiv dissonansdan qochishga harakat qiladi. Kognitiv tizimning asosi – fikrlash, ong, xotira va tilning o'zaro ta'siri. Jumladan, respublikamiz olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar doirasida talabalarda kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish muammolariga doir talabalarni

pedagogic faoliyatga tayyorlash muammolari R.X.Jo‘raev, N.A.Muslimov, G.A. Asilova va boshqalar tomonidan tadqiq qilingan.

Bizning nazarimizda, bo‘lajak o‘qituvchilarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish deb, - uning ta‘lim jarayoniga moslashishi va mustaqil fikr yurita olishi, amaliy faoliyat uchun zarur bo‘lgan kompetensiyaviy bo‘lajak o‘qituvchilarda shaxsining madaniyatlararo va tarmoqlararo bilim, qobiliyat, ko‘nikma va bilish jarayoni xususiyatlarini qamrab olgan jihatlarga aytiladi.

-Tahlil va natijalar. Innovatsiyon texnologiyalar asosida bo‘lajak o‘qituvchilarga ta‘lim-tarbiya berishda interfaol metodlari orqali kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb muammo sifatida ilgari surilsa, bo‘lajak o‘qituvchilarning shaxsiy-fikr va mulohazalarni bildirishda aniq dalillar bilan isbotlashi ko‘nikmasi, mantiqiy tahlil asosida xulosalarni ilgari surish qobiliyati, ijodiy faolligi, kreativ qarashlari shakllanishiga xizmat qiladi.

Innovatsion texnologiyalarni mazmuniga tayanib interaktiv ta‘lim asosida o‘qituvchi ta‘lim-tarbiya jarayonida yoshlarning intellektual ijodiy salohiyati rivojlanishiga yordam beradi va ularning yuksak bilimli va intellektual rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qiladi. Bu jarayonni muvaffaqiyatli boshqarish uchun har bir o‘qituvchi yoshlarning intellektual ijodiy salohiyatini oshirishda tarbiya jarayonining xususiyatlarini o‘rganishi, yoshlarning mustaqil faoliyat turlarini bilishi va ularning ma‘naviy intellektual ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish manbalarini yaratishi hamda yoshlarning intellektual ijodiy salohiyatini oshirish usullarini ishlab chiqishi zarur

O‘qituvchining muvaffaqiyati birinchi navbatda, goyaviy, nazariy va kasbiy tayyorligiga bog‘liq. Darsga tayyorgarlik shu fan bo‘yicha darslik, psixologik-pedagogik va uslubiy xarakterdagi kitoblar o‘qishdan, uslubiy jurnallar, qo‘shimcha adabiyotlar, gazeta va turli materiallarni o‘qishdan iborat bo‘lishi kerak. Yaxshi o‘qituvchini doimo mavzuga oid materialni shu vaqt uchun qanday

o‘tish kerak degan masala qiziqtirib keladi (mavzu bir necha bor oldin o‘tilgan bo‘lsa ham).

Pedagoglarning metodik mahoratini rivojlantirishda ilmiy-texnik ma‘lumotlar bilan ishlash muhim o‘rin tutadi. Turli axborotnomalar, lug‘atlar, ixtirochilik materiallar pedagoglar uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Bunda pedagogning o‘zini o‘zi ijodiy faoliyatga yo‘naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi zarur. Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni echish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogic mahoratini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilishi zarur.

O‘qituvchi har bir o‘quvchiga ilk to‘plamlarni yaratishlari uchun ularga tushuncha bilan bir qatorda ishonch bersa, o‘quvchi mustaqil bajarayotgan ishiga reja tuzib, yo‘l qo‘yilgan xato va kamchiliklarini ko‘ra oladi va tuzatadi. O‘quvchilar topshiriqlarni tez, to‘g‘ri bajarishlari uchun qulay usullarni tanglash, uni tashkil etish uchun doim yetakchi savollar berib, tayanch so‘zlar tavsiya etish foydalidir.

O‘quv-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarning to‘g‘ri joriy etilishi o‘qituvchining bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. Bu esa o‘qituvchidan ko‘proq mustaqillikni, ijodni va irodaviy sifatlarni talab etadi.

O‘qituvchining o‘quvchilar faoliyatini dars jarayonida boshqarish mahorati ko‘plab omillarga bog‘liq. Shulardan eng muhimi o‘z fanini o‘quvchilarga qiziqarli qilib yetkazishdan iborat. Olimlarning ta‘kidlashicha, qiziqish shaxsning barcha psixik jarayonlari va funktsiyalari, idrok, tasavvuri, diqqati, xarakteri, fikrlashlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. O‘quvchilarda o‘qishga qiziqish, havasning yuzaga kelishi va rivojlanishida mohir o‘qituvchilar quyidagi asosiy holatlarga doimo rioya qiladilar:

- bilimga qiziqishni rivojlantirish, o‘rganilayotgan predmetga xohish va ehtiyojni tarbiyalash;

- o'rganilayotgan predmet va ayrim mavzuga qiziqish uyg'otish uchun uning zarurligini, muhimligini maqsadga muvofiqligini tushuntirish zarur yoki uni anglab yetish kerak;
- oldingi o'tilgan materiallar bilan yangi o'rganilayotgan material o'zviy bog'lansa, u yanada qiziqarliroq bo'ladi;
- o'qish qiyin, lekin o'quvchilar kuchi yetadigan bo'lishi zarur;
- o'quvchi ishi qanchalik tez tekshirilib, baholanib turilsa, ishlash shunchalik qiziqarli bo'lib boradi;
- o'quv materialining yorqinligi, emotsionalligi, o'qituvchi his-tuyg'u bilan materialni bayon etishidagi o'zaro uzviyligi o'quvchilarda shu materialga kuchli qiziqish uyg'otadi.

Pedagogik faoliyatning samarali bo'lishi uchun o'qituvchi darsda nimalarga erishdi, nimalarga erisha olmadi, muvaffaqiyatsizlikning sababi nima va uni bartaraf qilish yo'llari qanday, pedagogik mahoratni yanada takomillashtirish uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerakligini tahlil qilib o'rganish ham maqsadga muvofiqdir. Bu kabi yondoshuv o'qituvchining pedagogik jarayonni mohirlik bilan boshqara olish ko'nikmalarini shakllantiradi, o'quvchilarda esa hamkorlikdagi o'zaro faoliyatni tarbiyalaydi va ularning intellektual salohiyatini ruyobga chiqaradi. Shunday qilib, o'qituvchining yoshlarni intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantirish ishlari o'ta murakkab, lekin o'z ishiga ijodiy yondoshgan har bir o'qituvchi uddalay oladigan vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Маҳкамов У. ва бошқалар. «Педагогик маҳорат». -Т. 2003 йил. -47 бет.
2. Омонов Ҳ.Т., Хўжаев Н.Х. «Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат», -Тошкент, 2007 йил.- 135 бет.

Rezyume

Ushbu maqolada bugungi kunda bo‘lajak o‘qituvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish jarayonida ta‘lim texnologiyalardan foydalanish mazmuni bayon etilgan

Резюме

В данной статье рассмотрены пути развития когнитивной компетентности будущих учителей с использованием инновационных технологий.

SUMMARY.

This article examines ways of developing the cognitive competence of future teachers using innovative technologies.

